

Modelo de estimativa de força para interdição de pistas por sistemas de armas ar-superfície

Jean Marcel Knapp dos Santos¹ – Cap Av, Matheus Becker Motta² – 1º Ten Av

¹2º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação (2º/5º GAV), Parnamirim/RN – Brasil

²1º Esquadrão do 14º Grupo de Aviação (1º/14º GAV), Canoas/RS – Brasil

Resumo – Aeródromos podem ser interditados por meio de crateras na pista, de forma que o comprimento máximo e a largura máxima desimpedidos não permitam a decolagem de aeronaves. Este artigo estabelece uma metodologia para estimativa de força para interdição de pistas por sistemas de armas ar-superfície, por meio do cálculo do raio das crateras formadas, das dimensões do alvo, do comprimento e da largura efetiva para cálculo da probabilidade de impacto de tiro único, do espaçamento entre impactos, e da quantidade de *DMPIs*, de surtidas e de armamentos lançados por surtida. Pela metodologia proposta, foram obtidas dimensões do alvo semelhantes àquelas disponíveis em publicações aeronáuticas, bem como foi possível obter a quantidade ideal de *DMPIs*, surtidas e armamentos necessários para interditar um aeródromo, com a mínima necessidade de interação do usuário ao longo do processo.

Palavras-Chave – Sistemas de Armas, Letalidade, Aeródromos.

I. INTRODUÇÃO

A interdição de pistas de aeródromos parte da premissa de que deve ser feito um ataque aéreo para formar crateras sobre a pista, de forma a inviabilizar a decolagem de aeronaves inimigas em virtude de não haver um comprimento mínimo de pista desimpedido para decolagem.

Este artigo tem como objetivo estabelecer um método para estimar a necessidade de força para interdição de pistas de aeródromos com pistas de concreto, utilizando os conceitos citados anteriormente, e com base na probabilidade de impacto de tiro único em um alvo retangular.

A estimativa de força deve considerar não apenas a distribuição de *DMPIs*, surtidas e de armamentos necessária para interditar o aeródromo, mas aquela que permita o mínimo uso da força para garantir uma probabilidade de dano desejada.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Ponto Médio de Impacto (MPI) e Ponto Médio Desejado de Impacto (DMPI)

O *MPI*, em um bombardeio em *stick*, em inglês *Medium Point of Impacts*, em que múltiplos armamentos são lançados em série com intervalo uniforme, é o ponto médio dos impactos dos armamentos lançados.

O *DMPI*, em inglês *Desired Medium Point of Impacts*, é um ponto designado como o ponto médio dos impactos ideal para causar um efeito desejado [2].

B. Carga explosiva equivalente sem invólucro (C_{eb})

Parte da energia dos gases produtos da detonação da carga explosiva de um armamento é utilizada para romper o seu

invólucro e propelir os fragmentos, reduzindo a intensidade do sopro [3].

A maioria das bombas e cabeças de guerra de foguetes e mísseis são considerados com geometria cilíndrica.

Considerando que a intensidade do sopro é proporcional ao momento causado pelo explosivo, a carga explosiva equivalente sem invólucro C_{eb} de um armamento, em inglês *equivalent bare charge*, é utilizada para equiparar a carga explosiva de um armamento com invólucro de geometria cilíndrica. Essa comparação é determinada pela Equação de Hutchinson, expressa por:

$$C_{eb} = TNT_{eq} \times C \times \sqrt{\frac{0.5}{0.5 + \frac{M}{C}}} \quad (1)$$

sendo TNT_{eq} o equivalente em TNT, C a carga explosiva da cabeça de guerra, em *kg*, e M a massa metálica da cabeça de guerra, em *kg*, permitindo razões $\frac{M}{C}$ de até 100:1 [3].

C. Distância escalonada de Hopkinson

Define-se distância escalonada, ou *Hopkinson Scaled-Distance*, como a distância na qual um determinado explosivo proporciona o mesmo pico de sobrepressão que uma carga equivalente de TNT [1].

A distância escalonada Z , em metros, utilizada em cálculos de efeito de sopro não confinado ao nível do mar é definida pela equação:

$$Z = \frac{r}{\sqrt[3]{C_{eb}}} \quad (2)$$

sendo r a distância real, em unidades de comprimento [4].

D. Diâmetro e profundidade da cratera

O que define as dimensões de uma cratera são a carga explosiva, a profundidade da detonação e o material da pista [5].

A Fig. 1 estabelece a relação entre profundidade e diâmetro da cratera aparente, com base em dados de detonações de cargas explosivas sem invólucro em placas de concreto com resistências típicas entre 14 e 35MPa [5]. As dimensões das crateras serão maiores em concretos menos resistentes ou rochas, e menores em materiais com maior resistência [5].

Fig. 1. Dimensões estimadas de uma cratera em Concreto Massivo

O diâmetro escalonado d_z e a profundidade escalonada h_z , em m , são relativos ao diâmetro e a profundidade reais, com base na distância escalonada de Hopkinson, função expressa por (2).

E. Obtenção dos vetores do alvo

Usando um software de *Geographic Information System* (GIS), como o KnappView [6], as coordenadas geográficas do alvo podem ser extraídas ao desenhar os limites do alvo no terreno, conforme exemplo na Fig. 2, obtendo um polígono A_T que represente os limites no plano horizontal do alvo [6],[7].

Fig. 2. Aeródromo Professor Urbano Ernesto Stumpf (SBSJ) com demarcação dos limites no plano horizontal e dos DMPIs no software KnappView.

As coordenadas geográficas são convertidas em vetores no plano horizontal, cujas medidas são dadas em metros, usando:

$$V_y = lat \times 1852 \times 60 \quad (3)$$

$$V_x = lon \times 1852 \times 60 \times \cos\left(\frac{lat \times \pi}{180}\right) \quad (4)$$

sendo lat a latitude da coordenada, em graus decimais e lon a longitude da coordenada, em graus decimais [8].

F. Direção de lançamento do armamento (FAH)

O ângulo formado entre o norte verdadeiro e a direção de lançamento dos armamentos é definido, em inglês, como *final attack heading*, ou FAH [7].

G. Erro linear provável (REP e DEP)

Assume-se que a distribuição dos pontos de impacto de armamentos é normal, com base na análise de ensaios realizados, sendo os erros nas direções longitudinais e laterais considerados eventos independentes [1].

O erro linear provável é a distância de um DMPI em determinada direção que concentra 50% dos pontos de impacto. O REP, em inglês *range error probable*, é o erro linear provável na direção de alcance, enquanto o DEP, em inglês *deflection error probable*, é o erro linear provável na direção lateral, que são funções do desvio padrão dos impactos em relação ao DMPI na respectiva direção, expressas por:

$$REP = \Phi^{-1}(0,75) \times \sigma_r \quad (5)$$

$$DEP = \Phi^{-1}(0,75) \times \sigma_d \quad (6)$$

sendo σ_r o desvio padrão populacional dos impactos na direção de alcance, σ_d o desvio padrão populacional na direção de deflexão e Φ^{-1} a função distribuição cumulativa de uma normal padrão [7].

Utilizando o Excel, ou uma tabela de distribuição normal padronizada, obtém-se o valor de 0,6745 para $\Phi^{-1}(0,75)$.

H. Probabilidade de acerto (SSP_H)

A probabilidade SSP_H de não errar um alvo retangular é expressa por:

$$SSP_H = \operatorname{erf}\left(\frac{\Phi^{-1}(0,75) \times x}{2\sqrt{2} \times DEP}\right) \times \operatorname{erf}\left(\frac{\Phi^{-1}(0,75) \times y}{2\sqrt{2} \times REP}\right) \quad (7)$$

sendo erf a função erro, x a largura do alvo, y o comprimento, DEP o erro linear provável na direção lateral e REP o erro linear provável na direção longitudinal, em metros [7], [9].

I. Probabilidade de chegada (P_{ARR})

Para calcular o P_{ARR} , podem ser modelados diversos fatores de atrito, como por exemplo a probabilidade de não abortar (P_{NAB}), probabilidade de sobreviver (P_{SOB}) e probabilidade de não errar grosseiramente (P_{NEG}), dentre outros [10].

As probabilidades a serem consideradas em um cenário real são diversas. Devido à complexidade dos fatores que podem resultar em uma plataforma de armas não ter condições de empregar o armamento, cabe ao planejador escolher o modelo adequado, calcular uma probabilidade unificada de chegada, e aplicá-la a este modelo de estimativa de força [7].

J. Probabilidade de dano (P_D)

A probabilidade de sucesso de uma única surtida P_S é a probabilidade de um alvo sofrer o dano desejado com base na precisão do lançamento (SSP_H), na vulnerabilidade do alvo ($P_{D\setminus H}$) e na probabilidade de chegada (P_{ARR}) [10], sendo expressa pela equação:

$$P_S = SSP_H \times P_{D\setminus H} \times P_{ARR} \quad (8)$$

A P_D é a probabilidade de um alvo sofrer o dano desejado com base na P_S e na quantidade de surtidas N , utilizando uma distribuição de Pascal, sendo expressa pela equação:

$$P_D = \sum_{x=1}^N \binom{N}{x} \times (P_S)^x \times (1 - (P_S))^{N-x} \quad (9)$$

III. METODOLOGIA

Para interditar um aeródromo, é necessário que não haja comprimento desimpedido de pista suficiente para uma aeronave decolar. Essa interdição é causada por crateras oriundas da detonação de armamentos, e elas não podem possuir um espaçamento entre elas que permita a passagem de uma aeronave para decolar.

É preciso, portanto, conhecer o comprimento máximo l_{max} e a largura máxima w_{max} desimpedidos para estimar a necessidade de força. Essas medidas dependem das aeronaves que realiza pousos e decolagens no aeródromo em questão, e que podem variar para cada vetor.

A. Comprimento, largura da pista e FAH

Uma pista pode ser modelada por quatro vetores, estes sendo delimitados pelos vértices do retângulo que representa a pista no plano horizontal. Ao calcular a distância entre cada par de vetores no perímetro do polígono, são obtidos dois valores significativamente grandes (comprimento da pista) e dois valores significativamente pequenos (largura da pista).

Será considerado como comprimento da pista a média aritmética dos dois maiores comprimentos obtidos e a largura da pista a média aritmética dos dois menores comprimentos. É calculada as direções no globo terrestre entre dois pares de vetores que possuam a menor distância calculada. A média aritmética das duas direções calculadas será o FAH.

B. Comprimento da seção desimpedida e quantidade mínima de DMPIs

O comprimento máximo desimpedido l_{max} é o comprimento máximo de qualquer trecho de uma pista que não esteja obstruído por crateras, curto o suficiente para que não permita a decolagem de uma determinada aeronave.

Na Fig. 3, por exemplo, observa-se na pista mais a norte da imagem uma aeronave não conseguindo obter velocidade para sair da pista (comprimento do trecho inferior ao l_{max}); na pista

mais ao sul, uma aeronave decola antes de passar pelas crateras (comprimento do trecho superior ao l_{max});

Fig. 3. Ilustração de comprimento máximo desimpedido.

O número mínimo de DMPIs é função do comprimento da pista L e do comprimento máximo da seção desimpedida l_{max} , expressa por:

$$n_{DMPI} = \left\lceil \frac{L}{l_{max}} - 1 \right\rceil \quad (10)$$

sendo n_{DMPI} arredondado para cima caso o resultado da divisão não seja inteiro.

Dessa forma, isolando o l_{max} em (10), obtém-se o comprimento da seção desimpedida l , que será sempre menor ou igual ao l_{max} , expresso por:

$$l = \frac{L}{n_{DMPI} + 1} \quad (11)$$

A estimativa de força é calculada com base no número mínimo de DMPIs, obtendo a quantidade de surtidas e armamentos necessários para interditar a pista com um P_D mínimo. É continuada, então, a iteração de n_{DMPI} , repetindo todo o processo descrito a seguir, enquanto a nova estimativa de força obtida for menor que a estimativa calculada para o valor anterior de n_{DMPI} .

C. Erro de deflexão máximo

O comprimento do trecho desimpedido l deve ser menor ou igual ao l_{max} . Todavia, ele não pode ser muito menor que o l_{max} a ponto de o trecho subsequente ser maior que o l_{max} . Essa lógica estabelece um erro máximo de deflexão D_{max} . Caso a distância entre cada MPI s e os seus respectivos $DMPI$ s seja menor que D_{max} , não haverá trecho da pista com comprimento maior que o l_{max} .

Fig. 4. Exemplo de distância entre MPI e $DMPI$ superior à D_{max} .

Na Fig. 4, por exemplo, a aeronave em questão poderia decolar do segundo trecho da pista, por o MPI estar muito afastado do $DMPI$.

Dessa forma, o erro máximo de deflexão D_{max} , de forma a garantir o comprimento máximo desimpedido, é geometricamente expresso por:

$$D_{max} = \frac{l_{max} - l}{2} \quad (12)$$

D. Diâmetro da cratera

Por meio de uma regressão polinomial do gráfico representado na Fig. 1, são obtidos os seguintes coeficientes constantes na Tabela I.

TABELA I. COEFICIENTES DA REGRESSÃO POLINOMIAL DAS DIMENSÕES ESTIMADAS DE UMA CRATERA EM CONCRETO MASSIVO

Índice	Valor
1	-236.786018548855
2	687.20682308892
3	-737.809000905017
4	327.685236084343
5	-17.954290923082
6	-30.2302126316493
7	3.24972955886268
8	4.5341710672298
9	0.606340173642725

Inicialmente, a profundidade escalonada é obtida por meio da distância escalonada de Hopkinson, expressa por (2), em função da profundidade planejada para a detonação.

O diâmetro escalonado d_z é então obtido por meio de:

$$d_z = \sum_{i=1}^9 T_i \times h_z^{i-1} \quad (13)$$

sendo T_i os coeficientes do polinômio constantes na Tabela I e h_z a profundidade escalonada.

Por fim, o diâmetro real é obtido novamente por meio de (2).

E. Espaçamento entre os impactos em série

A largura máxima desimpedida w_{max} é a distância máxima entre duas crateras na direção perpendicular à de uma pista que não permita a decolagem de uma determinada aeronave.

Na Fig. 5, por exemplo, observa-se na pista mais a norte da imagem uma aeronave não conseguindo desviar das crateras formadas (distância entre as crateras inferior à w_{max}); na pista mais ao sul, uma aeronave passando entre duas crateras (distância entre as crateras superior à w_{max});

Fig. 5. Ilustração do conceito de largura máxima desimpedida.

O espaçamento máximo entre os impactos de armamentos, em inglês, *ripple*, de forma a garantir a largura máxima desimpedida, é expresso por:

$$ripple = w_{max} + d \quad (14)$$

sendo d o diâmetro da cratera.

F. Quantidade de surtidas e quantidade de armamentos

A estimativa de força é calculada com base na quantidade de surtidas N por *DMPI* e na quantidade de armamentos lançados de forma intervalada por surtida n_r .

Inicialmente, é assumido $N = 1$ e $n_r = 1$ e é calculada a probabilidade de dano combinada de todos os *DMPIs*, em inglês, *Compound P_D*, através do método descrito a seguir. Enquanto a *Compound P_D* for menor que a P_D desejada, são iterados valores de n_r até a capacidade máxima da plataforma de armas. Se mesmo assim não for atingida a P_D desejada, N começa a ser iterado, e, para cada valor de N , são iterados novos valores de n_r , iniciando por $n_r = N$, até que a P_D desejada seja atingida, conforme o exemplo na Tabela II.

TABELA II. EXEMPLO DE ITERAÇÕES DE N E N_r

N	n_r	Status
1	1	P_D baixa
1	2	P_D baixa
1	3	P_D baixa
1	4	P_D baixa
2	1	P_D baixa
2	2	P_D baixa
2	3	P_D baixa
2	4	P_D baixa
3	1	P_D baixa
3	2	P_D desejada

G. Comprimento e largura efetivos

Para calcular o SSP_H , utiliza-se a Área de Designação Efetiva A_{ED} , de geometria retangular, centralizada em cada *DMPI* e paralela à direção de lançamento do armamento. A Área de Designação efetiva é aquela que, caso o *MPI* esteja contido nela, o rastilho cobrirá a pista, bem como o comprimento máximo desimpedido será respeitado, conforme ilustrado na Fig. 6.

Fig. 6. Exemplo de *MPI* (vermelho) contido em uma Área de Efetiva Designação (verde)

A largura máxima desimpedida w_{max} deve ser observada tanto entre as crateras formadas, quanto entre as crateras das extremidades do rastilho e as laterais da pista, conforme a Fig. 6. O comprimento efetivo de A_{ED} , utilizado para o cálculo de SSP_H , é obtido geometricamente por meio do cálculo do comprimento total formado pelo rastilho, somado à largura máxima desimpedida de uma das laterais da pista, conforme a expressão:

$$L_{ED} = (n_r - 1) \times ripple + w_{max} \quad (15)$$

Considerando que pode haver o erro de deflexão máximo D_{max} durante o ataque, tanto para a esquerda quanto para a

direita do DMPI, a largura efetiva de A_{ED} , utilizada para o cálculo do SSP_H , é obtida a partir do dobro de D_{max} , expressa por:

$$W_{ED} = 2 \times D_{max} = l_{max} - l \quad (16)$$

H. Probabilidade de acerto (SSP_H)

Assume-se que, em um bombardeio em *stick*, os pontos de impacto são dependentes apenas do MPI e do espaçamento entre os impactos. Ou seja, o mesmo erro longitudinal e lateral é aplicado para cada impacto [1].

Sendo assim, a SSP_H é obtida usando (7), considerando a Área de Efetiva Designação, sendo $x = \frac{W_{ED}}{2}$ e $y = \frac{L_{ED}}{2}$. Dessa forma, para cada lançamento em *stick* em um DMPI, é calculado um único SSP_H .

I. Probabilidade de dano (P_D)

Assumindo $P_{D \setminus H} = 1$ e usando (8), a P_S é expressa por

$$P_S = SSP_H \times P_{ARR} \quad (17)$$

Com no valor de P_S calculado, a P_D é obtida usando (9).

J. Probabilidade de dano combinada (PD_{comp})

Para que o aeródromo seja de fato interdito, é necessário que haja dano em todos os DMPIs. Caso algum segmento da pista não seja obstruído por crateras de forma a garantir o comprimento máximo ou a largura máxima desimpedidos, considera-se que não houve interdição.

A probabilidade de dano combinada PD_{comp} de todos os DMPIs, em inglês, *Compound P_D* , é algebricamente expressa por:

$$PD_{comp} = PD^{n_{DMPI}} \quad (18)$$

Caso PD_{comp} seja menor que a P_D desejada, é continuada a iteração de N e n_r , conforme descrito anteriormente.

K. Quantidade ideal de pontos de visada desejados

São iterados valores de n_{DMPI} a partir do valor mínimo calculado, de forma a encontrar o menor valor de $n_{DMPI} \times N \times n_r$, para que a estimativa de força seja a mais econômica possível no uso de meios, mas que garanta a P_D desejada, conforme o exemplo na Tabela III.

TABELA III. EXEMPLO DE ITERAÇÕES DE n_{DMPI}

n_{DMPI}	N	n_r	$n_{DMPI} \times N \times n_r$
3	10	4	120
4	4	4	64
5	4	4	80
6	4	4	96

No exemplo acima, apesar de $n_{DMPI} = 3$ já proporcionar o comprimento máximo desimpedido necessário, $n_{DMPI} = 4$ proporciona a menor estimativa de força.

IV. RESULTADOS

Foi analisado o aeródromo Professor Urbano Ernesto Stumpf (SBSJ), localizado em São José dos Campos/SP. A pista possui 2676m de comprimento e 45m de largura. Em 2022, sua direção de decolagem é a proa magnética é $156^\circ/236^\circ$ e a declinação magnética no local é de $22^\circ W$, resultando em uma proa verdadeira de $134^\circ/314^\circ$ [11].

Para analisar uma situação hipotética de interditar esse aeródromo com uma P_D mínima de 80%, foi considerado que o aeródromo é utilizado para pousos e decolagens de aeronaves que precisem de um comprimento mínimo desimpedido de 700m, largura mínima desimpedida de 10m.

Considere também que as plataformas de armas alocadas para interditar o alvo possuem REP e DEP de 7m, P_{ARR} de 100% e que possam carregar no máximo 4 MK-82 por surtida, que penetram 2m na pista antes de detonarem, parâmetros que dependem das capacidades das plataformas empregadas, da modalidade de emprego, bem como do treinamento dos operadores.

Implementando o modelo no *software* KnappView, foram obtidos os vértices do polígono, representando o alvo no plano horizontal, conforme Tabela IV [6].

TABELA IV – COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS VÉRTICES DA PISTA DE SBSJ

Latitude	Longitude
S23°13.172'	W045°52.307'
S23°13.190'	W045°52.324'
S23°14.211'	W045°51.216'
S23°14.194'	W045°51.198'

A partir da Tabela IV e da metodologia proposta, foi obtido o comprimento do alvo de 2676m e largura de 44m, com proa verdadeira de decolagem de $135^\circ/315^\circ$, valores semelhantes ao real.

Foi utilizado o armamento MK-82, resultando em crateras de 3,8m de raio e 2m de profundidade, necessitando de um *ripple* de 17,6m.

O valor mínimo de n_{DMPI} obtido foi igual a 3, e o FAH obtido foi a proa verdadeira de $45^\circ/225^\circ$, que é perpendicular à direção de decolagem da pista.

Iterando valores de n_{DMPI} iniciando por 3, foram obtidos os resultados constantes na Tabela V.

TABELA V. ESTIMATIVA DE FORÇA PARA INTERDITAR A PISTA DE SBSJ

n_{DMPI}	SSP_H	N	n_r	$n_{DMPI} \times N \times n_r$
3	45,42%	5	4	60
4	86,89%	2	4	32
5	86,89%	2	4	40
6	86,89%	2	4	48

Apesar de $n_{DMPI} = 3$ já ser suficiente para garantir a PD_{min} , a SSP_H é menor que a dos outros cenários, em virtude de D_{max} ser pequeno, conforme Fig. 7.

Fig. 7. Área de Designação Efetiva (retângulo azul) com $n_{DMPI} = 3$

É possível observar na Fig. 7 que W'_{ET} é pequeno, quando comparado com a Fig. 8, representando a área de designação quando $n_{dmpi} = 4$.

Fig. 8. Área de Designação Efetiva (retângulo azul) com $n_{DMPI} = 4$

Conforme a área de designação aumenta, SSP_H diminui, reduzindo a quantidade necessária de surtidas por $DMPI$.

Com n_{DMPI} maior que 4, não foi observado um aumento expressivo de SSP_H , em virtude de a limitação passar a ser o n_r máximo, que não é função da quantidade de $DMPIs$.

Portanto, conforme a Tabela V, a estimativa de força mínima para obter a *Compound P_D* maior ou igual a 80% é de 2 aeronaves por $DMPI$, cada uma lançando 4 MK-82, utilizando 4 $DMPIs$, totalizando 8 aeronaves no esforço e 32 armamentos.

A implementação no KnappView permitiu ainda a exibição da posição de cada $DMPI$ para o planejador do ataque, bem como dispensou a ele a necessidade de ter um conhecimento aprofundado de letalidade ou seleção de sistemas de armas, cabendo a ele apenas desenhar a pista no terreno e alimentar o sistema com as informações de *targeting* recebidas.

V. CONCLUSÃO

Utilizando o KnappView, *software* com licença comercial e disponível para *download*, e a metodologia proposta, foi possível obter de forma confiável as dimensões da pista e a

direção de decolagem, permitindo a rápida extração dessas informações de aeródromos que não estejam listados em publicações aeronáuticas.

A metodologia proposta permitiu obter a SSP_H de cada $DMPI$, bem como permitiu estimar a quantidade de surtidas e de armamentos necessários para interditar o alvo utilizado como exemplo.

Apesar de ser contraintuitivo, e apesar de três $DMPIs$ já serem suficientes para fazer a interdição do alvo, aumentar o número de $DMPIs$ no exemplo para quatro permitiu a redução da quantidade de surtidas necessárias de 15 para 8, bem permitiu a redução da quantidade de armamentos necessária de 60 para 32, mostrando ser um método eficaz para estimativa de força para interdição de pistas por sistemas de armas ar-superfície.

A implementação do modelo no KnappView é recente, e está disponível para uso operacional experimentalmente.

Com a metodologia proposta, é dispensado ao planejador do ataque o conhecimento aprofundado sobre letalidade e seleção de sistemas de armas, precisando apenas alimentar o sistema com informações de *targeting* de forma a receber a estimativa de força ideal.

REFERÊNCIAS

- [1] DRIELS, M. R. **Weaponering Conventional Weapon System Effectiveness**. 2ª. ed. Virginia: AIAA Education Series, 2013.
- [2] UNITED STATES. OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF. **DOD Dictionary of Military and Associated Terms**. Washington, DC. 2021.
- [3] HUTCHINSON, M. D. The escape of blast from fragmenting munitions casings. **International Journal of Impact Engineering**, v. 36, n. 2, p. 185-192, 2009. Disponível em: <<https://scihub.ru/https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2008.05.002>>.
- [4] KINNEY, G. F.; GRAHAM, K. J. **Explosive Shocks in Air**. Springer. New York. 1985.
- [5] UNITED STATES. ARMY. **TM 5-855-1: Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons**. [S.l.]. 1986.
- [6] KNAPP, J. M. S. SOFTWARE. KnappView, 2022. Disponível em: <<https://jeankn.app/products/knapp-view/>>. Acesso em: 25 maio 2023.
- [7] KNAPP, J. M. S. Modelo de estimativa de força para sistemas de armas ar-superfície contra alvos bidimensionais, São José dos Campos, SP, p. 146, 2022.
- [8] UNITED STATES. DEPARTMENT OF COMMERCE. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. NATIONAL OCEAN SERVICE. **What is the difference between a nautical mile and a knot?**, 2021. Disponível em: <<https://oceanservice.noaa.gov/facts/nautical-mile-knot.html>>. Acesso em: 03 jul. 2022.
- [9] COOK, J. D. Relating Φ and erf. **Applied Math & Data Privacy**. Disponível em: <https://www.johndcook.com/erf_and_normal_cdf.pdf>. Acesso em: 09 maio 2022.
- [10] BRASIL. MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. **MMA 136-1: Manual de Planejamento e Emprego do Armamento Aéreo**. MAER. Brasília, DF. 1980.
- [11] BRASIL. COMANDO DA AERONÁUTICA. DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO. **AIC-N 19/19: ROTAER**. DECEA. Rio de Janeiro, RJ. 2019.
- [12] KNAPP, J. M. S. SOFTWARE. KnappView, 2022.